

PEDAGOGICAL SCIENCES

THE USE OF ELECTRONIC RESOURCES FOR INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE STUDY OF CHEMISTRY

Shertayeva N.,

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, South Kazakhstan State Pedagogical University (Shymkent, Kazakhstan)

Amirbekova E.,

PhD doctoral student, South Kazakhstan State Pedagogical University (Shymkent, Kazakhstan)

Anlamasova S.,

Master's student, South Kazakhstan State Pedagogical University (Shymkent, Kazakhstan)

Aymetova S.

Master's student, South Kazakhstan State Pedagogical University (Shymkent, Kazakhstan)

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ

Шертаева Н.

кандидат химических наук, доцент,

Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, Казахстан, г. Шымкент

Амирбекова Э.

PhD докторант, Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, Казах-

стан, г. Шымкент

Анламасова С.

магистрант,

Южно-Казахстанский государственный педагогический университет Қазақстан, г. Шымкент

Айметова С.

магистрант, Южно-Казахстанский государственный педагогический университет,

Қазақстан, г. Шымкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10054579>

Abstract

This article discusses the main advantages of using electronic resources in the study of chemistry, such as accessibility, ease of use and the possibility of individualization of training. The features of various types of electronic resources are described and the possibilities of their use for the formation of independent work of students are considered. The authors discuss the role of teachers in the use of electronic resources, as well as provide practical recommendations for their use in conducting chemistry classes. The results of the study show that the effectiveness of the use of electronic resources depends on the correct choice of their type, as well as on the competence of the teacher in the use of electronic resources in the learning process. In addition, it was revealed that the use of electronic resources significantly increases the motivation of students and contributes to the development of their independence and creative thinking.

In general, the study shows that the use of electronic resources can be an effective way to form independent work of students in the study of chemistry, however, in order to achieve maximum results, it is necessary to take into account the characteristics of a particular educational institution, the characteristics of the audience and the specifics of the discipline being taught.

In addition, the article discusses the limitations of the use of electronic resources in the study of chemistry, such as limited access to high-quality resources, possible problems with the availability of technical means and time constraints that may affect the effectiveness of training. The paper also offers recommendations for improving the efficiency of using electronic resources, including recommendations on choosing the optimal time for using resources and recommendations for creating special courses on the use of electronic resources for students.

Thus, the article is a valuable contribution to the field of chemistry education and can be used by teachers and students as a guide to the use of electronic resources for the formation of independent work of students.

Аннотация

В данной статье рассматриваются основные преимущества использования электронных ресурсов при изучении химии, такие как доступность, простота использования, возможность индивидуализации обучения. Описаны свойства различных видов электронных ресурсов и рассмотрены возможности их использования для формирования самостоятельной работы студентов. Авторы обсуждают роль учителей в использовании электронных ресурсов и дают практические рекомендации по их использованию при проведении уроков химии. Результаты исследования показывают, что эффективность использования электронных ресурсов зависит от правильного выбора их вида, а также от компетентности преподавателя в использовании

электронных ресурсов в учебном процессе. Кроме того, было установлено, что использование электронных ресурсов значительно повышает мотивацию учащихся и способствует развитию их самостоятельности и творческого мышления. В целом исследование показывает, что использование электронных ресурсов может быть эффективным способом формирования самостоятельной работы студентов при изучении химии, однако для достижения максимальных результатов необходимо учитывать особенности конкретного учебного заведения, особенности аудитории и специфика преподаваемой дисциплины. Кроме того, в статье обсуждаются ограничения использования электронных ресурсов при изучении химии, такие как ограниченный доступ к качественным ресурсам, возможные проблемы с доступностью технического оборудования и временные ограничения, которые могут повлиять на результаты обучения. В документе также предлагаются рекомендации по повышению эффективности использования электронных ресурсов, включая рекомендации по выбору оптимального времени для использования ресурсов и рекомендации по созданию специальных курсов по использованию электронных ресурсов для студентов. Таким образом, статья является ценным вкладом в область химического образования и может служить преподавателям и студентам руководством по использованию электронных ресурсов для создания самостоятельной работы студентов.

Keywords: electronic resources, website, interactive textbooks, multimedia, chemistry, independent work, learning effectiveness

Ключевые слова: электронные ресурсы, веб-сайт, интерактивные учебники, мультимедиа, химия, самообучение, результаты обучения.

Введение

В настоящее время использование электронных ресурсов в обучении стало неотъемлемой частью современной педагогической практики. Они облегчают доступ к информации, позволяют студентам приобретать знания в подходящем формате и развивать навыки самостоятельной работы. Преподавание химии, одной из самых сложных наук, не является исключением.

Мы рассмотрели преимущества использования электронных ресурсов в преподавании химии, роль преподавателя в этом процессе и возможности, которые предоставляют электронные ресурсы для формирования самостоятельной работы учащихся.

Одним из главных преимуществ использования электронных ресурсов при преподавании химии является возможность получить мгновенный доступ к большому объему информации, включая научные статьи, учебные пособия, видеоролики и интерактивные задания. Это позволяет студентам приобретать знания в более доступном и удобном формате, что, в свою очередь, способствует развитию навыков самостоятельной работы и повышению их образовательного потенциала. Учителя играют важную роль в использовании электронных ресурсов при преподавании химии. Они могут помочь студентам выбрать наилучшие ресурсы для изучения химии, создавать курсы и задания с использованием электронных ресурсов, а также обеспечить правильное понимание материала и его успешное применение на практике. Кроме того, учителя могут использовать электронные ресурсы для создания более интерактивных и увлекательных уроков, что может повысить мотивацию учащихся и сделать процесс обучения более эффективным.

Мы рассмотрели конкретные примеры использования электронных ресурсов для создания самостоятельной работы студентов при изучении химии. Это может включать использование веб-сайтов с интерактивными учебниками, онлайн-

курсами, мобильными приложениями, мультимедийными учебными материалами и другими электронными ресурсами.

В целом, использование электронных ресурсов для формирования самостоятельной работы студентов при изучении химии имеет ряд преимуществ и может стать эффективным инструментом повышения качества образования и формирования квалифицированных специалистов в области химии.

Методы исследования

В данной работе был использован аналитический метод, основанный на обзоре научной литературы и анализе эмпирических исследований, связанных с использованием электронных ресурсов в преподавании химии. Для проведения обзора научной литературы были использованы научные базы данных, такие как Scopus, Web of Science и Google Scholar, для поиска соответствующих статей и публикаций.

Для анализа эмпирических исследований были использованы методы систематического обзора и мета-анализа. Методы интерпретации и анализа результатов исследований, проведенных другими исследователями, также были использованы для выявления тенденций в использовании электронных ресурсов при преподавании химии, а также для выявления наиболее эффективных подходов к использованию электронных ресурсов в образовании.

Для проведения исследования была разработана методология, которая включала следующие этапы:

1. Определение целевой аудитории: студенты-химики, изучающие различные области химии на уровне высшего образования.
2. Сбор информации о доступных электронных ресурсах: были опрошены электронные библиотеки, научные журналы, интернет-ресурсы и базы данных, связанные с химией.
3. Составление списка рекомендуемых ресурсов: на основе полученной информации был составлен список рекомендуемых ресурсов с учетом их

научной значимости, доступности, качества и применимости.

4. Разработка заданий для самостоятельной работы: на основе изученных разделов химии и рекомендуемых ресурсов были разработаны задания, направленные на развитие у студентов навыков самостоятельной работы и поиска необходимой информации в электронных источниках.

5. Руководство практическим обучением: студенты выполняли задания в электронном виде на занятиях под руководством преподавателя.

6. Оценка результатов: после выполнения заданий учащимся были заданы вопросы для самооценки их знаний и умений, а также проведено тестирование на знание изученных разделов химии.

Литературный обзор

Использование различных методов исследования позволило получить всестороннее представление о проблемах и преимуществах использования электронных ресурсов в преподавании химии и определить направления будущих исследований.

Для углубленного анализа эффективности использования электронных ресурсов в преподавании химии были проанализированы не только научные публикации, но и результаты опросов и исследований, проведенных в различных учебных заведениях [1].

В своих работах [2, 3] А.В. Андреев, А.А. Жуков рассмотрели как положительные, так и отрицательные аспекты использования электронных ресурсов в преподавании химии, такие как доступность материалов, простота использования, возможность индивидуальной адаптации и персонализации обучения, а также разрушительный эффект и ограниченное взаимодействие между учащимися и студентками учителя.

И.В. Матвеев проанализировал различные типы электронных ресурсов, используемых при преподавании химии, включая электронные учебники, видеоуроки, интерактивные программы и приложения. Были определены наиболее эффективные и популярные виды электронных ресурсов, а также даны рекомендации по их использованию в образовательном процессе [4].

Кроме того, в работе проанализированы факторы, влияющие на эффективность использования электронных ресурсов при преподавании химии. Особое внимание было уделено таким факторам, как техническая поддержка, квалификация преподавателей, мотивация студентов, доступность электронных ресурсов и качество образования.

В работе М.В. Одинцова [5] показано использование различных методов исследования, которые позволили более полно и всесторонне рассмотреть проблему использования электронных ресурсов в преподавании химии и выявить наиболее эффективные подходы к их использованию. Полученные результаты могут быть использованы как для разработки новых электронных ресурсов, так и для повышения качества преподавания химии в целом.

Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность использования электронных ресур-

сов в преподавании химии, является их доступность и простота использования. В современном мире электронные ресурсы являются неотъемлемой частью нашей жизни, и образовательный процесс не должен быть исключением. Студенты, имеющие доступ к современным технологиям и электронным ресурсам, могут извлечь пользу из своего образования и добиться лучших результатов.

Однако для того, чтобы электронные ресурсы были эффективными, необходимо принимать во внимание другие факторы, такие как уровень квалификации преподавателей и мотивация учащихся. Учителя должны быть готовы использовать электронные ресурсы в обучении и обладать достаточным уровнем компьютерной грамотности. С другой стороны, учащиеся должны быть мотивированы к изучению химии и использованию электронных ресурсов, в противном случае эффект от их использования может быть незначительным.

Вам также следует учитывать ограничения, связанные с использованием электронных ресурсов при преподавании химии. Например, отвлекающий эффект социальных сетей и других источников развлечений может привести к снижению эффективности обучения. Кроме того, у некоторых студентов могут возникнуть трудности с использованием электронных ресурсов из-за технических проблем или отсутствия навыков работы с компьютером.

Однако в целом можно сделать вывод, что использование электронных ресурсов при преподавании химии может быть эффективным и полезным при условии правильного подхода и учета всех факторов, влияющих на качество образования. Правильный подбор электронных ресурсов, их интеграция в образовательный процесс, а также компетентность и мотивация преподавателей и студентов могут повысить эффективность обучения и улучшить качество знаний по химии.

Кроме того, использование электронных ресурсов может обеспечить большую гибкость и возможность индивидуализации обучения. Студенты могут использовать электронные ресурсы для изучения материала в своем собственном темпе, в любом месте и в любом темпе. Они могут выбирать материалы и методы обучения, соответствующие их уровню знаний и интересам.

Электронные ресурсы также могут предоставлять возможности для интерактивного обучения, например, с помощью онлайн-тестов, симуляторов и виртуальных лабораторий. Это позволяет студентам получать обратную связь и повышать свой уровень знаний и понимания материала.

Наконец, использование электронных ресурсов может способствовать развитию информационной грамотности учащихся, которая является важным навыком в современном информационном обществе. Они могут научиться отбирать, анализировать и оценивать различные источники информации, а также развить навыки работы с компьютерными программами и технологиями.

Самостоятельную работу студентов можно улучшить с помощью электронных платформ обмена информацией, таких как Google Документы и

Dropbox, которые позволяют студентам совместно работать над проектами и заданиями, даже если они находятся в разных местах. Кроме того, электронные платформы могут облегчить процесс подачи и рассмотрения заданий и проектов.

Одним из наиболее эффективных методов использования электронных ресурсов для самообучения является онлайн-образование. Онлайн-курсы и вебинары могут предоставить студентам доступ к профессионально подготовленным учебным материалам и экспертам по предмету. Они также могут предоставить студентам возможность задавать вопросы и получать отзывы от инструкторов и других участников курса.

Еще одной важной возможностью использования электронных ресурсов для самостоятельной работы является возможность проведения виртуальных экспериментов [7]. Используя специальное программное обеспечение, студенты могут моделировать различные химические реакции, изучать их механизмы и прогнозировать результаты экспериментов. Такой подход позволяет студентам получить более глубокое понимание процессов, происходящих во время химических реакций, а также дает им возможность сэкономить время и ресурсы для проведения реальных экспериментов в лаборатории [8].

Кроме того, электронные ресурсы могут помочь студентам справиться с трудностями в процессе изучения химии. Например, онлайн-ресурсы

могут включать интерактивные учебные пособия и викторины, чтобы помочь учащимся проверить свои знания и понимание материала. Для общения со студентами из разных стран и культур также могут быть доступны форумы и дискуссионные залы, где они могут обсуждать свои вопросы и проблемы и обмениваться опытом [9].

Таким образом, использование электронных ресурсов может повысить качество преподавания химии, поскольку онлайн-ресурсы и программы могут обновляться и дополняться в соответствии с последними научными исследованиями и результатами.

Анализ и результаты

Для анализа эффективности использования электронных ресурсов для создания самостоятельной работы при изучении химии было проведено исследование среди студентов естественнонаучного факультета кафедры "Химия" Южно-Казахстанского государственного педагогического университета. В исследовании приняли участие 100 студентов 2-го курса, из которых 50 студентов (ЭГ - экспериментальная группа) использовали электронные ресурсы для изучения химии, а 50 студентов (КГ - контрольная группа) изучали химию только по учебникам и лекциям.

Результаты исследования показали, что использование электронных ресурсов действительно способствует формированию у студентов навыков самостоятельной работы (табл. 1).

Таблица 1

Формирование навыков самостоятельной работы

№	Параметры	Навыки, %	
		ЭГ	КГ
1	Степень самостоятельности при решении учебной задачи	84	72
2	Умение самостоятельно на основе поисково-исследовательской деятельности находить способы решения поставленной учебной задачи	92	84
3	Уровень самостоятельности при определении алгоритма решения поставленной задачи	80	68
4	Умение в самостоятельной деятельности обращаться к информационным источникам, которые необходимы для решения поставленной учебной задачи	84	76
5	Вариативность в самостоятельном выборе способов решения учебной задачи	88	72

Рисунок 1. Сравнительные данные по формированию навыков самостоятельной деятельности

Также обучающиеся, использующие электронные ресурсы, продемонстрировали более высокий уровень понимания материала, что также было подтверждено результатами тестирования знаний по изучаемым разделам химии (табл. 2).

Таблица 2

Результаты тестирования

Уровень сформированности	Контрольная группа		Экспериментальная группа	
	Количество студентов	%	Количество студентов	%
Высокий	3	6	10	20
Средний	25	50	28	56
Низкий	22	44	12	24

Как видно из таблицы 2, высокий балл студентов, пользующихся электронными ресурсами, составил 20%, в то время как высокий балл студентов, которые не пользовались электронными ресурсами, составил 6%.

Студентов контрольной группы, показавших низкие баллы, было 44%, а студентов экспериментальной группы, показавших низкие баллы сравнительно в 2 раза меньше. Результаты теста показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Результаты тестирования на знания различных разделов химии

Кроме того, использование электронных ресурсов позволило учащимся ускорить процесс обучения. Так, среди студентов, использующих электронные ресурсы, 60% сообщили, что они могли бы усвоить материал быстрее, чем по традиционной

учебной программе, в то время как только 30% студентов, не использующих электронные ресурсы, сообщили о такой возможности. Данные об ускорении темпов изучения химии в разных группах (ЭГ и КГ) приведены на рисунке 3.

Рисунок 3. Изменения темпов изучения химии при использовании электронных ресурсов и в рамках традиционного обучения

Таким образом, 90% студентов, использующих электронные ресурсы, смогли самостоятельно решать задачи, связанные с применением полученных знаний, в то время как только 70% студентов, изу-

чающих химию без использования электронных ресурсов, смогли справиться с такими задачами. На рисунке 4 показаны данные по самостоятельному решению задач.

Рисунок 4. Результаты решения задач при использовании и без использования электронных ресурсов

Наконец, использование электронных ресурсов также позволило сэкономить ресурсы университета, поскольку уменьшилась потребность в проведении реальных экспериментов в лаборатории. Кроме того, виртуальные эксперименты доступны на электронных ресурсах.

Результатом исследования стал вывод о том, что использование электронных ресурсов при изучении химии способствует повышению активности учащихся в процессе обучения, их мотивации и интереса к предмету, а также способности к самостоятельной работе. Однако для эффективного использования электронных ресурсов необходимо учитывать не только их преимущества, но и недостатки, а

также обеспечить обучение и поддержку учителей, чтобы они могли наилучшим образом использовать электронные ресурсы для образования.

С целью выявления сформированности самостоятельности были проанализированы письменные (реферативные) работы студентов по каждой теме. По полноте и характеру изложения материала и ответов на вопросы, использованию дополнительных источников информации можно оценить правильность применения химических концепций, полноту, последовательность химических знаний, эрудицию и широту кругозора учащихся.

Изучение некоторых самообразовательных умений, входящих в структуру опыта самостоятельной деятельности

Самообразовательные умения	Число студентов, достигших среднего и высокого уровня	
	Тема «Решение типовых задач по химии»	Тема «Качественный и количественный анализ»
Умение идентифицировать проблему определенной областью знаний	25	20
Умение планировать деятельность	10	15
Умение осуществлять поиск информации	28	26
Умение обобщить систематизировать отобранную информацию	12	15
Умение решать задачу с привлечением отобранной информации	15	10
Коэффициент полноты выполнения операций	0,59	0,73

Для точного анализа полученных результатов был использован математико-статистический метод - t-коэффициент Стьюдента для двух независимых выборок.

Для анализа результатов эксперимента были использованы следующие формулы:

Среднее значение показателя

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

Вероятность (P) означает степень вероятности данного события, явления, результата. Вероятность невозможного события равна нулю, достоверного - единице (100%).

Вероятность любого события находится в диапазоне:

$$0 \leq P \leq 1 (100\%)$$

Мы определяем коэффициент Стьюдента-t.

Таким образом, различия можно считать значимыми и статистически значимыми, поскольку $t_{exp} = 2,155 > t_{cr} = 2,10$ при $\alpha = 0,05$.

Из этого следует, что использование разработанной системы упражнений по химии в процессе организации самостоятельной работы студентов улучшило результаты обучения и повысило самостоятельную активность на уроках химии.

Заключение

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что использование электронных ресурсов для создания самостоятельной работы при изучении химии является эффективным и актуальным подходом. Это позволяет студентам более эффективно усваивать материал, развивать самостоятельную работу и использовать современные технологии (жизненно важные лаборатории, медиа-ресурсы).

Однако следует отметить, что использование электронных ресурсов не должно заменять традиционные методы обучения, такие как лекции, практические занятия и лабораторные работы. Они по-прежнему являются важными элементами учебного

процесса и позволяют учащимся лучше понимать предмет.

Кроме того, использование электронных ресурсов может способствовать формированию навыков работы с информацией и развитию критического мышления. Студенты могут изучать различные источники информации, анализировать их, выявлять причинно-следственные связи и делать выводы. Электронные ресурсы также позволяют студентам изучать актуальную и интересную информацию, связанную с научными открытиями, новыми технологиями и применением химии в жизни.

Список литературы:

1. Shertayeva, N.T., Shagrayeva, B.B., Bitursyn, S.S., Vaimakhanova, G.M., Kybrayeva, N.S. Application of on line tools in design and conduct of chemistry lessons // Вестник Торайгыров университета, ISSN 2710-2661 Серия Педагогическая № 1. 2023. - С.79-92, <https://doi.org/10.48081/qd18210>
2. Андреев, А.В. Использование электронных учебных ресурсов в образовании // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. – 2017. – Т. 14. – №. 3. – С. 275-282.
3. Жуков, А.А. Электронные учебники в контексте обновления содержания образования // Информационные технологии и образование. – 2015. – №. 2 (24). – С. 86-91.
4. Матвеева, И.В. Использование электронных учебников в обучении химии // Образование и наука в современных условиях. – 2016. – Т. 8. – №. 1. – С. 40-47.
5. Одинцов, М.В. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе // Наука и образование. – 2018. – №. 3. – С. 99-103.
6. Потапова, А.А. Использование электронных образовательных ресурсов в обучении химии // Химическое и биологическое образование. – 2017. – Т. 25. – №. 1. – С. 56-64.

7. Korkut, E.H., Surer, E. Visualization in virtual reality: a systematic review. *Virtual Reality*.-2023. - <https://doi.org/10.1007/s10055-023-00753-8>

8. Edwards, B.I., Bielawski, K.S., Prada, R. et al. Haptic virtual reality and immersive learning for enhanced organic chemistry instruction. *Virtual Reality*, - 2019 Vol. 23, pp. 363–373, <https://doi.org/10.1007/s10055-018-0345-4>

9. Nsabayezu, E., Iyamuremye, A., Urengejeho, V., et al. Computer-based learning to enhance chemistry instruction in the inclusive classroom: Teachers' and students' perceptions. *Educ Inf Technol.*, 2022. - Vol.27, pp. 11267–11284. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11082-9>